

LIBERTAD, CONCIENCIA Y TRASCENDENCIA

Aproximación al diálogo existencialista sartreano-fanoniano

FREEDOM, CONSCIOUSNESS AND TRANSCENDENCE

Approach to the Sartrean-Fanonian Existentialist Dialogue

Sergio Badules Rodríguez¹

Resumen

El objeto del siguiente escrito es, en último término analizar los vínculos teóricos existentes entre los enfoques fanoniano y sartreano con respecto de la tematización del cuerpo *negro* y del tratamiento de la conciencia del *negro* colonizado. Tal tarea exige abordar, en un primer momento, el diálogo crítico entre Fanon y Sartre sobre la relación ontológica entre el *ser-para-sí* y el *ser-para-otro*. Seguidamente, será pertinente adentrarse en un examen de las nociones de *trascendencia* y *libertad*, nociones recurrentes en la obra y escritura de ambos pensadores. Ahora bien, la intención de este escrito es reflejar y advertir, en todo momento, tanto las distancias como las cercanías existentes entre los planteamientos de Fanon y de Sartre con respecto del problema existencialista y colonial del Otro.

Palabras clave: Conciencia, Cuerpo, Trascendencia, Otro, Colonialismo.

Abstract

The aim of the following paper is to analyse the theoretical links between Fanonian and Sartrean approaches to the thematization of the *black body* and the treatment of the consciousness of the colonized *black* one. First, this task requires a deep understanding on the critical dialogue between Fanon and Sartre on the ontological relationship between *being-for-itself* and *being-for-other*. Then it will be pertinent an examination of the notions of *transcendence* and *freedom*, recurrent notions in the work and writings of both thinkers. However, the intention of this paper is to reflect and notice both the distances and the similarities between Fanon's and Sartre's approaches to the existentialist and colonial problem of the Other.

Key words: Consciousness, Body, Transcendence, Other, Colonialism.

Recibido: 27 de octubre de 2024

Aceptado: 31 de diciembre de 2024

Publicado: 31 de diciembre de 2024

1. UN DIÁLOGO EXISTENCIALISTA: SARTRE Y FANON

La puta respetuosa, obra teatral escrita por Jean-Paul Sartre en 1947, cabe ser considerada como el primer acercamiento del existencialista francés a la cuestión del sujeto racializado como *negro*, así como su segunda reflexión en torno al racismo estructural y el fenómeno de la segregación racial, puesto que tres años antes, en 1944, motivado por los horrores del Holocausto, Sartre escribía sus *Reflexiones sobre la cuestión judía*. Por razones evidentes, haremos de esta obra, el punto de partida para nuestras reflexiones.

Esta pieza teatral, posterior a su célebre tratado ontológico *El ser y la nada* de 1943, tiene por protagonista a la prostituta Lizzie que, habiendo sido testigo de un crimen cometido a bordo de un tren por un distinguido hombre blanco, será presionada, durante su estancia en una localidad del sur de Estados Unidos, por ciertas figuras de autoridad, relativas a la comunidad blanca, para inculpar de dicho crimen a un *negro* que, circunstancialmente, pero no activamente, se vio injustamente involucrado en el crimen y, en consecuencia, obligado a huir de las turbas blancas enfurecidas.

¹ Graduado en Filosofía por la Universidad de Zaragoza. Máster en Pensamiento Español e Iberoamericano por la Universidad Complutense de Madrid. Correo electrónico: sbadules@ucm.es ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-0935-3606>

Este *negro*, que significativamente carece de nombre y que es designado solamente como *el negro*, únicamente es objeto de preocupación para la conciencia de Lizzie, dado que, en todo momento, se muestra reticente ante la idea de declarar en su contra.

La comunidad blanca sureña presionará incansablemente a Lizzie, personaje que bien mirado no puede formar parte naturalmente de dicha comunidad en la medida en que ésta encarna la figura marginal de la prostituta, para que ofrezca una declaración que permita incriminar al *negro*. Sartre, así, apuntará la cuestión del racismo estructuralmente inherente a la nación estadounidense a través de un ejercicio descriptivo-teatralizante de la experiencia *negra*, siempre asediada por la existencia y la mirada de un Otro *blanco*.

Ahora bien, *La puta respetuosa* tiene un claro antecedente filosófico en *El ser y la nada*. Este antecedente es la dramática relación entre un *ser-para-sí* y un *ser-para-otro* que se da en el plano de dos conciencias que se autoexcluyen; esto es, en un plano donde una de dichas conciencias, concretamente, la conciencia del *ser-para-otro*, no sólo aparece como dueña de la significación de los objetos y de la existencia, sino que también se nos muestra como alienante para la conciencia inherentemente libre del *ser-para-sí*. Esa alienación de mí que es el *ser-mirado* —escribe Sartre— implica la alienación del mundo que yo organizo [...] yo no capto este mismo trascender, capto simplemente la muerte de mi posibilidad (Sartre, 1997, pp. 291-292).

No ha de resultarnos extraño que la conceptualización sartreana de este *ser-para-otro*, así como la reflexión en torno al desamparo del sujeto en el mundo que de ella se extrae, sea extensible a la situación existencial y vivencial del cuerpo *negro*. Encontramos en la ya mencionada pieza teatral de Sartre una exposición de dicha cuestión: la existencia del cuerpo *negro*, a diferencia de la existencia del cuerpo blanco, pertenece al orden de lo absurdo. Esto es, el *negro* reclama, absurdamente, para sí, y por una suerte de imperativo social inducido por los modos del hombre blanco, la autoría de un crimen que no cometió; el *negro* recurre a Lizzie, sabiendo que difícilmente podrá ayudarlo; el *negro* se ve abocado a un estado permanente de huida de una sociedad que, incluso antes de su existencia, ya había determinado su esencia y la de los de su clase; el *negro* se ve acosado por un enemigo ante el que siente que debe mostrarse dócil y jamás responder violentamente a sus ataques. Así, en la conciencia alienada del *negro* prima una perversa y absurda máxima: el *blanco* es superior al *negro*.

Las breves interacciones entre el *negro* y la prostituta nos permiten entrever una filosofía o pensamiento de la existencia en el que el acontecer del mundo resulta ser colindante con el dominio de una determinada mirada sobre un cuerpo; un cuerpo que es, en último término, imperfecto o inadecuado para dicho mundo. Esto es, la *mirada* extracorporal sobre el cuerpo y el individuo *negro* imposibilita, en última instancia, la construcción de una relación intersubjetiva con el Otro *blanco*.

Teniendo presente lo hasta aquí expuesto, nos sería más que factible afirmar, entonces, que la presencia del existencialismo sartreano en la escritura de un autor como Frantz Fanon no es un dato marginal. El diálogo permanente con Sartre se da, inevitablemente, bajo el signo de una inquietud colindante: la inquietud de un duelo, que se sabe hiriente, entre un Otro *blanco*, que observa y aliena, y una subjetividad *negra* observada y alienada. Asistimos, sin lugar a duda, al notorio impacto de la dinámica relacional de las identidades —que, en los textos de Sartre, es leída como la lucha entre una conciencia que trasciende y una conciencia trascendida (*trascendencia trascendida*)— en el discurso filosófico de Fanon.

La obra de Fanon ha logrado constituir un itinerario y aparataje epistemológico y crítico idóneos para problematizar y abordar los escenarios del colonialismo moderno. A través de Fanon, nos topamos con la aparente imposibilidad de *trascender* una Historia consolidada en la subordinación, así como con la sobredeterminación externa de los sujetos y sus cuerpos. El mundo racista y colonialista *blanco* demanda para el individuo *negro* una existencia conformista para con la desesperanza propia de aquel que es conocedor de que jamás dará el salto hacia la libertad real. Fanon se alzaría contra esto último, señalando que aquello que le es dado como vida al cuerpo del negro no es suyo, sino del Otro *blanco*.

Ante esta muestra de desprecio que nos recuerda la imposibilidad de una relación intersubjetiva, en términos de equidad, entre el *negro* y el *blanco*, me descubro yo, hombre, en un mundo en que las palabras se orlan de silencio, en un mundo donde el otro, interminablemente se endurece (Fanon, 2015, p. 188). La existencia del individuo *negro* se revela, en términos fanonianos, como sumamente dramática: el *negro* desea ser *blanco* y está condenado a fracasar en la satisfacción de dicho deseo. La Modernidad colonial hace, por un lado, de la *blancura* la positividad del *Ser* y, por otro lado, de la *negritud* la diferencia negativa. Ello potencia esta relación dramática entre ambas identidades, entre el *ser-para-sí* y el *ser-para-otro*, siempre incompleta e insatisfactoria. Finalmente, el cuerpo *negro* carga con una diferencia ontológica ligada a lo visible y lo epidérmico ... una diferencia de la que no puede escapar.

Fanon nos ofrece una versión del existencialismo centrada en cómo el cuerpo *negro* trata de sortear todo dictamen racista del colonialismo moderno; un existencialismo propio de un cuerpo que forzosamente ha de tropezar siempre con la imposibilidad de *proyectarse* vital o existencialmente. Este cuerpo *negro*, maniatado y escindido del mundo que habita, no ocupa el centro de su existencia, sino que deviene su parte menor, esto es, una suerte de elemento residual. Este cuerpo se ve determinado por todo aquello que es, en efecto, exterior a él, careciendo, a menudo, de capacidad de negación frente a un mundo que se le muestra hostil.

Ante esto, solamente cabrá el rechazo de una concepción de la Historia que hipostasie y fija de antemano las condiciones bajo las que existe el *negro*. Este rechazo será clave para pensar, con Fanon, la libertad trascendental, la alienación, la conciencia y el cuerpo *negros*.

2. LA CONCIENCIA COMO ACTIVIDAD DE TRASCENDENCIA

Un mundo que *aún no es* se le aparece al ser humano como posibilidad para dejar atrás lo precedente y, en este dejar atrás, *trascender lo pasado y dirigirse hacia lo futuro o venidero*. Esta consideración reaparece en *Piel negra, máscaras blancas cuando la invención en la existencia* no aparece como aquello que *es*, sino como aquello que se conquista a sí mismo en una situación concreta dentro de la existencia histórica del racismo y de sus representaciones. No obstante, hemos de incidir en que el existencialismo fanoniano evade todo solipsismo trascendental, pues la libertad, núcleo ontológico-fundamental de la existencia humana, no se ve solamente amenazada, sino que también termina viéndose destruida en tanto que el cuerpo del *negro* deviene cosa.

Marcuse, en su análisis crítico de *El ser y la nada*, señala que al final del camino se invierte la situación de origen: la realización de la libertad humana no aparece en la *res cogitans*, en el *para-sí*, sino en la *res extensa*, en el cuerpo como cosa (Marcuse, 1969, p. 59). Esta observación es, a su vez, extensible a la noción fanoniana de *libertad*.

El movimiento, entendido *more* sartreano, conduce hacia una ontología que, en última instancia, prescinde de todo factor histórico, esto es, de todo factor que, ciertamente, constituya lo empíricamente concreto o la concreción empírica. La libertad se funda, sartreanamente, bajo tal presupuesto; resultando ser el hombre, concebido así, constante autocreación y no siéndonos posible, en modo ninguno, señalar diferencias reales entre la existencia humana y el *ser-libre* del hombre. Ahora bien, Fanon, por su parte, considerará preciso reflexionar la libertad, y, por supuesto, la libertad de la conciencia, como algo indisociable de una comprensión del devenir actual de la libertad como *cosa* en un mundo cosificado (Marcuse, 1969, p. 59).

Al margen de estas disquisiciones sobre las cercanías y distancias entre Fanon y Sartre en lo que respecta al cómo pensar la libertad, aquello que, necesariamente, hemos de advertir es que las consideraciones filosóficas sartreanas pesan notoriamente en la labor, emprendida por Fanon, de reflexión de la existencia y conciencia dentro de los márgenes del mundo colonial; concretamente, dentro del marco histórico-cultural del *negro* antillano.

Es así como el movimiento *trascendente* de la conciencia no se da en el plano de lo absoluto, sino más bien en un mundo; un mundo en que el Otro *blanco* aparece en tanto que amo, dueño y señor de la Historia. *Trascender* este mundo, dicho modelo de lo existente caracterizado por la incompreensión y desidia *blancas*, es, sin duda, una posibilidad de la conciencia. Esta conciencia, para el psiquiatra martiniqués, se reaviva en este escenario que parece no ofrecer esta opción al *negro* que imaginarse y entenderse a sí mismo como hombre *negro*.

Este movimiento de la conciencia es un tanto paradójico: Fanon es plenamente consciente de cómo la Historia y la Modernidad coloniales han erosionado toda posibilidad de que el colonizado *negro* trascienda todo límite cultural, simbólico y lingüístico y, sin embargo, se empeña en afirmar el poder de *trascendencia* de la conciencia.

Más allá de la paradoja, el diagnóstico fanoniano apunta a que la existencia del colonizado *negro* se da bajo una idea y concepción de la Historia que no deja lugar a una vida al margen de una alienación constante y cerrada sobre sí misma. Lo histórico no puede ser desdibujado, desde una negatividad resistente como *la negritud*, en lo inmediato.

Así, el sujeto fanoniano es, entonces, aquel que, en el marco de esta ineludible construcción de lo histórico-colonial, no tiene posibilidad alguna de consumir una conciencia con sus propias negaciones, pues se encuentra subsumido y en condición de dependencia con respecto de una existencia, vida y conciencia que le son ajenas y alienantes y que, en último término, definen, mediante lo radicalmente Otro, un vínculo racial, supuestamente, perpetuo. Debido a esto, afirmamos que para el *negro* no hay más que un destino. Y es blanco (Fanon, 2015, p. 44). No parece haber en el terreno de lo inmediato relación intersubjetiva posible entre el *negro* y el *blanco*.

La conciencia muestra una actitud interrogante o en negación, que ahonda no sólo en la existencia total del hombre, sino también en toda proyección posible suya. Se trata de una conciencia encarnada en la existencia que puede, ciertamente, negar aquellas verdades que, históricamente, han constituido al hombre, así como hacerle conocedor de que la duda escéptica es, en última instancia, el núcleo central del círculo vicioso de la hostil y, aparentemente, inmutable relación entre el *negro* y el *blanco*. Fanon se propondrá destruir la hostilidad ligada a este vínculo relacional *negro-blanco* mediante una conciencia negativo-interrogativa y *situada*, conciencia de un *estar-en-el-mundo* concreto y particular.

Así, el reclamo existencial fanoniano, en tanto que ejercicio reflexivo sobre la existencia colonial, no reduce lo diferencial-concreto-específico de la experiencia a simple manifestación óptica u ontológica, sino que, a través de ellas, piensa la densidad sociohistórica de la existencia y del *Ser*. Tal densidad remite forzosamente a un cuerpo que, en términos sartreanos, ha visto socavado su poder de *trascendencia*.

La conciencia del *negro* cae en una intrincada maraña de relaciones de poder que dificultan el cumplimiento de todo deseo, posibilidad y proyección y, especialmente, el delineamiento firme del propio *ser-en-el-mundo* de la conciencia y cuerpo *negros*. Toda explicación ontológica es, por ello, inoperante. El *para-sí* no es, para Fanon, principio rector de la existencia en el marco del racismo colonial moderno, sino que opera, en verdad, como trampa histórica y cultural de mundo colonialmente administrado por el Otro *blanco*. Es justamente, en este contexto, donde la libertad, ontológicamente, se desvanece, pues el cuerpo del *negro* nace como cosa.

Negación y *trascendencia* de la conciencia son claves en el pensamiento de Frantz Fanon. La singularidad de la conciencia fanoniana reside en la imposibilidad aún por venir, esto es, en aquello que no se deja afectar por la Historia y que, de este modo, posibilita la *trascendencia* e interrumpe esta historicidad en que el cuerpo *negro* es desplazado hacia los sitios de una exterioridad.

La *trascendencia* se opone así a la alienación, siendo esta entendida como la dimensión central de la Historia colonial, así como de la sujeción de los cuerpos. La *trascendencia* fanoniana no opera en el campo de una subjetividad intrínseca e inherente a toda conciencia. Ésta se realiza, más bien, en el plano de un proceso histórico y bajo la forma de una construcción constante que puede o no ser ejercida, arrebatada, etc., y que, no obstante, da cuenta de las proyecciones y prácticas

imposibles de ejecutarse al margen de un mundo o dimensión en que los cuerpos y su materialidad no estén presentes o involucrados. Hemos de recordar que el cuerpo, y, concretamente, el cuerpo *negro*, es, ante todo, un exiliado de la Historia. Ello, al decir de Fanon, repercute fácticamente en la percepción del *blanco* como lo Otro y, además, como *el Amo hegeliano*.

Se trata, entonces, de una conciencia afectada tanto por lo histórico como por el signo de la diferencia impensable desde toda atadura ontológica occidental. El colonialismo, en consecuencia, se nos presenta como la maquinaria moderna que escinde al cuerpo *negro* de toda relación afectiva para con el mundo y que, en dicho proceso de escisión, consolida un vínculo racial perverso con lo radicalmente Otro haciendo de la diferencia históricamente constituida un rasgo ontológicamente diferencial.

Por ello, es necesario que la *trascendencia* que aquí se reivindica no sea un mero *trascender*, en el plano de una conciencia plena, absoluta y soberana, la mirada del Otro, sino *trascender*, la racialización misma desde la conciencia alienada por la mirada históricamente perversa y degradante del Otro *blanco*.

3. CONCLUSIONES

Concluiremos recapitulando que Fanon nos ofrece una profunda crítica de la arquitectura histórica existencial de la Modernidad que, en último término, se convierte en un ejercicio de disección y análisis del uso colonial del esquema racista y maniqueo de la identidad como paradigma para el entendimiento y la comprensión del *ser-en-el-mundo* y del *estar-en-el-mundo*. Dicho esquema racista y maniqueo de la identidad racial y humana tiene por resultado una conciencia desplazada, la conciencia *negra*, y presionada para que sea lo que no es.

Su diagnóstico existencial detecta las consecuencias de la extensión de las categorías ontológicas sartreanas, *ser-para-sí* y *ser-en-sí*, fundamentalmente, al escenario colonial moderno. Se lleva, así, una resignificación de tales categorías en la medida en que aquello que caracteriza al colonialismo no es una actividad de *trascendencia* en relación con la categorización occidental del *ser*, sino el problema de la alienación y fijación de los cuerpos². Fanon, debido a esto, dirá que hay, en la *Weltanschauung* del pueblo colonizado, una impureza, una tara que prohíbe toda explicación ontológica (Fanon, 2015, p. 111).

Finalmente, la reflexión fanoniana sobre la existencia se verá orientada hacia un pensar globalmente los procesos coloniales que atraviesan nuestra Modernidad y, en su reflexión, libertad, conciencia y cuerpo serán cruciales. Será en este espacio donde se agenciarán críticamente los elementos sociales y culturales con las figuras ontológicas sartreanas, dando lugar a un existencialismo propio y decididamente anticolonial que no dudará en acusar las presunciones y limitaciones del planteamiento filosófico sartreano.

4. BIBLIOGRAFÍA

- Fanon, F. (2011). *Los condenados de la tierra*. Tafalla: Editorial Txalaparta.
- Fanon, F. (2015). *Piel negra, máscaras blancas*. Buenos Aires: AKAL.
- Marcuse, H. (1969). *Ética de la Revolución*. Madrid: Taurus Ediciones.
- Sartre, J.-P. (1997). *El ser y la nada: Ensayo de ontología fenomenológica*. Barcelona: Ediciones Altaya.
- Sartre, J.-P. (1981). *La puta respetuosa. A puerta cerrada*. Madrid: Alianza Editorial.
- Sartre, J.-P. (2003). *La trascendencia del Ego*. Madrid: Editorial Síntesis.

² Aquí cabría decir, incluso, con respecto de los cuerpos epidérmica o visiblemente diferentes.